

共生环境修复

一、意义

共生环境修复通过促进生物间相互作用，增强生态系统稳定性，结合质子泵活性、离子转运机制，有助于高效恢复受损环境，维护生态平衡。

二、研究案例

1、*Bioresource Technol* 中科院南土所滕应团队：豆科根瘤菌共生中生物氢利用揭示加速四氯联苯转化新机制

通讯作者：中国科学院南京土壤研究所 滕应

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

利用非损伤微测技术（NMT）检测 H₂ 利用下大豆根瘤排 Cl⁻ 速率，结果显示与对照处理（ $\Delta hupL$ +PCB）相比，H₂ 利用处理（WT+PCB）和通过添加 Ni 离子促进氢化酶活性处理（WT+PCB+Ni²⁺）均显著促进了大豆根瘤中 Cl⁻ 外排，表明大豆根瘤生物氢利用加速大豆根瘤中四氯联苯的脱氯过程。

测样咨询

利用非损伤微测技术（NMT）检测 H₂ 利用下大豆根瘤排 H⁺ 速率，结果显示添加 PCB77 对净 H⁺ 转运的影响很小，仅在 Hup⁻ 根瘤和 Hup⁺ 根瘤之间存在显著差异，这可能是因为大多数质子在到达根瘤表面之前就被利用了。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考